

Contribution à l'étude des déterminants de la communication financière : Cas du secteur bancaire Marocain

Contribution to the study of the determinants of financial communication: Case of the Moroccan banking sector

TAJEDINE Didi

Enseignant chercheur

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Nouakchott, Mauritanie

Date de soumission : 27/11/2024

Date d'acceptation : 04/01/2025

Pour citer cet article :

TAJEDINE. D. (2025) « Contribution à l'étude des déterminants de la communication financière : Cas du secteur bancaire Marocain », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 1 » pp : 116-143.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cet article vise à examiner la communication financière au Maroc, en se concentrant spécifiquement sur le secteur bancaire pour la période 2017-2021. L'objectif principal est d'identifier les facteurs déterminants de cette communication dans ce secteur. Pour ce faire, un indice a été élaboré à partir d'une liste d'items sélectionnés sur la base d'une revue des études empiriques consacrées à cette thématique. Les résultats obtenus mettent en évidence des relations significatives, tant positives que négatives, entre certaines variables étudiées et la qualité de la communication financière des banques marocaines.

Mots clés : Déterminants ; Communication financière ; Information financière ; Secteur bancaire ; Maroc.

Abstract

This article aims to examine financial reporting in Morocco, with a specific focus on the banking sector during the 2017-2021 period. The primary objective is to identify the key determinants of financial communication in this field. To achieve this, an index was developed based on a list of items selected through a review of empirical studies dedicated to this topic. The findings highlight significant relationships, both positive and negative, between certain studied variables and the quality of financial communication in Moroccan banks.

Keywords : Determinants ; Financial communication ; Financial disclosure ; Financial information ; Banking sector ; Morocco.

Introduction

Dans un contexte globalisé, marqué par l'essor des nouvelles technologies et des opérations financières complexes (fusions, acquisitions, OPA, OPE), les entreprises cherchent constamment de nouvelles sources de financement et l'ouverture de leur capital, avec des transactions dépassant les frontières nationales. Cette évolution a renforcé l'importance de l'information financière, nécessitant une adaptation aux normes internationales. De plus, la série de scandales financiers depuis le début du millénaire a mis en lumière des pratiques de manipulation des informations financières, soulignant encore davantage l'importance de la transparence et de la fiabilité de ces données.

Un faible niveau de transparence dans les publications financières, la dissimulation de la situation réelle d'une banque et un accès inégal à l'information pour les investisseurs peuvent entraîner des faillites, une chute du cours boursier et nuire à l'image de l'Organisation. Ces dysfonctionnements affectent la confiance des parties prenantes, ce qui a motivé cette étude empirique menée sur le secteur bancaire au Maroc. Au-delà de sa contribution académique, cette étude peut présenter également une importance pratique et managériale, offrant ainsi aux dirigeants et investisseurs des perspectives pour mieux comprendre et améliorer leurs pratiques de communication financière.

Dans le contexte académique marocain, les recherches sur la communication financière demeurent majoritairement théoriques, comme le montrent les travaux de (El Gnaoui, 2017), (Habbouch, 2017), (Aouina et Moussamir, 2019), (Soudi & Guermatha, 2019), ainsi que (Tajedine & Derfoufi, 2021) ... Bien que ces études abordent des thèmes pertinents tels que l'audit, la gouvernance, le risque, la communication volontaire, la digitalisation, elles souffrent souvent d'un manque de démarches empiriques pour approfondir leurs analyses.

En fonction de ce qui précède, et afin d'examiner l'état actuel de l'information financière des banques, nous avons décidé de *suivre les pas* de (Htay, Ridzwana, & Salman, 2013), (Dhouibi & Mamoghli, 2013), (Mahboub, 2017) et (Assili, 2017)... en continuant les travaux de recherche sur la qualité des déterminants de la communication financière des banques, et ce en soulevant la problématique suivante : **Quels sont les déterminants d'une communication financière de qualité dans le secteur bancaire marocain ?**

L'objectif principal de notre recherche est d'évaluer la qualité de la communication financière des banques au Maroc pour la période 2017-2021. Nous avons choisi de concentrer notre analyse sur cette période car elle peut offrir des données plus fiables, non biaisées par les effets de la pandémie de Covid-19. En outre, mener une étude sur une période ultérieure,

notamment sur cinq ans et après la pandémie, serait plus complexe en raison des perturbations majeures dans la disponibilité et la cohérence des informations.

Pour aborder cette problématique et mener l'étude empirique, cet article s'organisera en trois principales sections. La première sera consacrée à la revue de la littérature et la formulation des hypothèses. La deuxième partie détaillera la méthodologie adoptée, tandis que la troisième présentera et analysera les résultats obtenus.

1. Revue de littérature et développement des hypothèses

1.1. Revue de littérature

La mesure de la variable qualité de l'information financière a été mesurée depuis un peu plus de 60 ans. Parmi les premiers travaux qui l'ont traité, l'étude de (Cerf, 1961), l'un des pionniers dans l'étude de la quantité d'informations financières en corrélation avec trois variables spécifiques : l'importance des actifs, le nombre d'actionnaires et la rentabilité.

D'autres travaux empiriques, notamment le nôtre, ont examiné le niveau de diffusion de l'information dans un seul pays à savoir, (Nejjar, 2011), (Barako, 2007), ou dans une seule structure comme (Chekkar, 2007). Un nombre moins important d'études, telles que celles (Meek, Roberts, & Gray, 1995), (Ahmed & Courtis, 1999) et (Street & Gray, 2002), ont été réalisées sur un échantillon s'étalant sur plusieurs pays. Mais ce qui nous intéressera le plus dans cette revue d'études empiriques seront les études qui seront focalisées sur le secteur bancaire pour étudier les déterminants et le niveau de la communication financière, notamment (Al-Khadash, 2001), (Majid & Ismail, 2008), (Htay, Ridzwana, & Salman, 2013), (Adebayo & Adebisi, 2016), (Mahboub, 2017) et (Oraka, Okoye, & Raymond, 2019)...

Les méthodes utilisées dans la revue des études empiriques sont particulièrement variées. Cette diversité a conduit les auteurs à adopter différentes approches pour évaluer le niveau de communication financière dans leurs travaux. Les approches les plus fréquemment mentionnées dans la littérature comptable et financière, à la date de notre étude, se regroupent en trois principales catégories. Il s'agit de l'approche dichotomique simple (ou non pondérée), de l'approche dichotomique pondérée, ainsi que d'autres approches, incluant notamment les approches mixtes (pondérée et équipondérée). La majorité des études empiriques ayant adopté ces différentes approches dichotomiques pour mesurer les déterminants de la communication financière sont synthétisées dans le tableau ci-après :

Tableau N°1 : Revue des approches dichotomiques adoptées dans le domaine de la communication financière

Approche adoptée	Auteurs	Année
Approche dichotomique simple (équipondérée)	Spero	1979
	Wallace	1988
	Cooke	1988
	Raffournier	1991
	Ahmed & Nicholls	1994
	Meek, Roberts, & Gray	1995
	Inchausti	1997
	Zhou	1997
	Owusu-Ansah	1998
	Depoers	2000
	Ho & Wong	2001
	Street & Gray	2002
	Ferguson, Lam, & Lee	2002
	Chau & Gray	2002
	Haniffa & Cooke	2002
	Chalmers & Godfrey	2004
	Oliveira, Lima Rodrigues & Craig	2006
Approche dichotomique simple (équipondérée)	Hossain	2008
	Beest, Braam, & Boelens	2009
	Nejjar W. N.	2011
	Uyar, Kilic, & Bayyurt	2013
	Dhouibi & Mamoghli	2013
	Mahboub R.	2017
	Assili I.	2017
	Assili I.	2019
Approche dichotomique pondérée	Cerf	1961
	Singhvi & Desai	1971
	Choi	1973
	Buzby	1974

	Stanga	1976
	Barrett	1976
	Belkaoui & Kahl	1978
	Firth	1979
	Chow & Wong-Boren	1987
	Malone, Fries, & Jones	1993
	Zhou	1997
	Eng, Hong, & Ho	2001
	Eng & Mak	2003
	Barako, Hancock, & Izan	2006
	Wen	2011
Autres approches	Joyce & Libby	1981
	Ashton	1982
	Chow & Wong-Boren	1987
	Zarzeski	1996

Source : Composé par nos soins

1.2. Développement des hypothèses

Nous avons examiné l'ensemble des travaux réalisés à ce jour, ainsi que les méthodologies employées, afin d'identifier une méthode adaptée pour évaluer la qualité de la communication financière dans notre contexte, à travers les rapports annuels et diverses publications financières des banques. Les hypothèses retenues pour notre étude empirique s'articulent autour de : la taille du conseil d'administration, l'indépendance du conseil d'administration, la propriété gouvernementale, l'âge, la taille, l'endettement, les dépôts, la rentabilité et la notoriété du cabinet d'audit de la banque.

1.2.1. Taille du conseil d'administration

La variable taille conseil d'administration a été retenue dans quasiment tous les travaux de recherche traitant, diffusion et/ou qualité de communication financière. Certaines études ont confirmé que la taille du conseil d'administration a un impact négatif sur la qualité de la communication financière, notamment (Beasley, 1996), (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1996), (Pope, Peasnell, & Steven, 1998), (Bédard, Chtourou, & Couteau, 2001), (Abbott, Parker, & Peters, 2004), (Klein, 2002) et (Xie, Davidson III, & DaDalt, 2003).

Contrairement à d'autres études comme, (Bennett, Bradbury, & Prangnell, 2006), (Fathi, 2013), (Fathi, 2013), (Htay, Ridzwana, & Salman, 2013), (Ahmed Haji & Ghazali, 2013),

(Chakroun & Hussainey, 2014), (Asegdew, 2016), (Uwuigbe, Amiolemen, & Uwuigbe, 2017), (Akeju & Babatunde, 2017) et (Uwuigbe, Felix, & Uwuigbe, 2018) qui ont trouvé une relation positive entre cette variable et la qualité de la communication financière, malgré que (Nejjar, 2011) n'a pas trouvé des résultats permettant de confirmer cette hypothèse.

Nous déplorons l'absence d'un nombre suffisant de travaux empiriques entièrement axés sur le secteur bancaire dans la revue. Néanmoins, en nous appuyant sur les différentes sources précitées, nous reformulons l'hypothèse suivante :

H1 : La taille du conseil d'administration impacte positivement la qualité de la communication financière des banques marocaines.

1.2.2. Indépendance du conseil d'administration

Pour faire le lien entre la présence des administrateurs externes et la qualité de la communication financière, nous avons fait le parcours de plusieurs corpus et nous avons remarqué que plusieurs chercheurs ont examiné la corrélation entre l'indépendance du conseil d'administration et la communication financière, mais les résultats ont été mitigés. D'un côté, les études menées par (Williamson, 1983), (Ho & Wong, 2001), (Haniffa & Cooke, 2002), (Gul & Leung, 2004), (Nasir & Abdullah, 2004), (Arcay & Vázquez, 2005), (Byard, Li, & Weintrop, 2006), (Cheng & Courtenay, 2006), (Ben Ali, 2008), (Katmun, 2012), (Htay, Rashid, Aung, & Adnan, 2012), (Hassan & Bello, 2013), (Soheilyfar, Tamimi, Ahmadi, & Takhtaei, 2014), et (Monday & Nancy, 2016) ont démontré une relation positive entre l'indépendance du conseil d'administration et la communication financière.

Ces constatations suggèrent que la surveillance continue des conseils d'administration par des administrateurs indépendants les rend plus réceptifs aux investisseurs et améliore la conformité de l'entreprise aux différents types d'exigences. Ce qui entraînera forcément une amélioration de l'étendue et de la qualité des informations divulguées. En nous appuyant sur ces avis empiriques, notre hypothèse sera la suivante :

H2 : Le pourcentage d'indépendance dans le conseil d'administration influence positivement la qualité de la communication financière des banques marocaines.

1.2.3. Propriété gouvernementale

La propriété gouvernementale n'a pas été suffisamment étudiée dans les recherches antérieures, surtout dans le secteur bancaire, contrairement aux différentes autres structures de propriété. Au Maroc, quelques banques sont caractérisées par la présence d'une participation de l'État en tant qu'actionnaire. Dans ce contexte, les actionnaires étatiques peuvent se focaliser sur la redistribution des richesses et le maintien de l'ordre social (Xu & Wang,

1999). Autrement dit, l'amélioration de la valeur pour les actionnaires n'est pas souvent l'objectif principal des banques à propriété étatique. Par conséquent, il est possible qu'il y ait moins de divulgation d'informations dans les entreprises ayant une proportion plus élevée de propriété étatique.

Toutefois, il convient de noter que (Huafang & Jianguo, 2007) ont constaté que la propriété gouvernementale n'est pas directement liée à la divulgation. Ce qui nous laissera penser à formuler une hypothèse se présentant ainsi :

H3 : La propriété gouvernementale impacte positivement la qualité de communication financière.

1.2.4. L'âge

L'étude de l'impact de la variable « taille » fait partie des études les moins abordées dans la thématique de la diffusion des informations financières. Les entreprises les plus anciennes ont acquis au fil du temps une expertise, des compétences, des capacités et des connaissances qui les rendent plus à l'aise, légitimes et efficaces en ce qui concerne la communication financière (Assili, 2019). L'étendue de la divulgation d'une entreprise peut être influencée par son âge, c'est-à-dire par son stade de développement et de croissance. (Owusu-Ansah, 1998) a souligné trois facteurs déterminants qui, selon lui, peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, les entreprises plus jeunes peuvent souffrir de la concurrence ; deuxièmement, le coût et la facilité de collecte, de traitement et de diffusion des informations requises peuvent être des facteurs contributifs ; et enfin, les entreprises plus jeunes peuvent manquer d'un historique sur lequel s'appuyer pour la divulgation publique.

D'un autre côté, (Akhtaruddin, 2005) voit que l'âge de l'entreprise est un facteur décisif dans le niveau de divulgation de l'entreprise. C'est pourquoi donc nous avons décidé de formuler l'hypothèse suivante :

H4 : L'âge impacte positivement la qualité de communication financière des banques marocaines.

1.2.5. Taille de la banque

Certaines études ont démontré que la taille de l'entreprise est significativement liée au niveau de divulgation comme (Cooke, 1989), (Lang & Lundholm, 1993), (Owusu-Ansah, 1998) et (Hossain M. , 2000). Ces études ont considéré différents critères pour mesurer la taille de l'entreprise, telles que le chiffre d'affaires, le total de l'actif (ou log du total actif), le nombre d'employés et le nombre de détenteurs de parts, etc. Quant aux résultats empiriques, certains auteurs, tels que ; (Kahl & Belkaoui, 1981), (Chow & Wong-Boren, 1987), (Cooke, 1989),

(Cooke, 1991), (Lang & Lundholm, 1993), (Ahmed & Nicholls, 1994), (Botosan, 1997), (Naser & Al-Khatib, 2000), (Street & Bryant, 2000), (Alsaeed, 2006), (Barako, 2007), (Mangena & Tauringana, 2007), (Ahmed Haji & Ghazali, 2013), (Agyei-Mensah, 2013), (Ebrahimabadi & Asadi, 2016) et (Monday & Nancy, 2016) ont constaté une relation positive entre la taille de l'entreprise et la qualité de la communication financière. (Uyar, Kilic, & Bayyurt, 2013) ont démontré que les grandes entreprises ont tendance à divulguer des informations de haute qualité, car elles sont soumises à un plus grand niveau de surveillance. Nous formulons donc l'hypothèse suivante :

H5 : La taille impacte positivement la qualité de la communication financière des banques marocaines.

1.2.6. Endettement

Malgré que l'endettement n'ait été étudié que très rarement dans le contexte bancaire, certains chercheurs l'ont calculé en employant le rapport entre les dettes par rapport au total du passif (total des dettes/total du passif), d'autres l'ont calculé par le ratio classique d'endettement (dettes/fonds propres).

En termes de résultats, des études comme (Chow & Wong-Boren, 1987), (Hossain, Tan, & Adams, 1994), (Hossain & Adams, 1995) (Meek, Roberts, & Gray, 1995) (Raffournier, 1995), (Depoers, 2000), (Marrakchi, Bedard, & Courteau, 2001), (Camfferman & Cooke, 2002), (Debreceeny, Gray, & Rahman, 2002), (Park & Shin, 2004), (Chau & Gray, 2010), (Hasan, Hossain, & Swieringa, 2013), (Al-Asiry, 2017) et (Assili, 2019) n'ont pas trouvé de relation significative entre l'endettement et la qualité de la communication financière. Ce qui nous a motivé à formuler l'hypothèse suivante :

H6 : L'endettement n'a pas d'impact significatif sur la qualité de la communication financière des banques marocaines

1.2.7. Dépôts

Malgré l'importance des dépôts pour une banque, cette variable n'a été évoqué dans les tests d'hypothèses que très rarement. (El-Bannany, 2007) souligne qu'une corrélation positive significative a également été établie entre la taille de la banque et les dépôts de ses clients. D'après plusieurs autres études empiriques déjà menées, cette corrélation met en évidence le fait que les grandes banques attirent généralement un plus grand nombre de clients et gèrent des volumes de dépôts plus importants que les petites banques.

Il convient de souligner que d'autres études avaient retenu la variable « dépôt » dans des études empiriques notamment, (Hossain M. , 2008), (Bhasin, Makarov, & Orazalin, 2012)

(Hossain & Reaz, 2007), (Dhouibi & Mamoghli, 2013), (Assili, 2017), (Owusu-Ansah, 1998), (Owusu-Ansah, 1998) et bien d'autres articles, comme étant un item mais peu d'études l'ont développé et traité comme hypothèse. A cet effet, nous formulons donc l'hypothèse suivante :

H7 : Les dépôts n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de la communication financière des banques marocaines.

1.2.8. Rentabilité

Certains chercheurs, tels que (Cerf, 1961), (Singhvi S. , 1968), (Singhvi & Desai, 1971), (Kahl & Belkaoui, 1981), (Wallace, Naser, & Mora, 1994), (Raffournier, 1995), (Wallace & Naser, 1995), (Inchausti, 1997), (Hossain M. , 2000), (Hossain M. , 2001), (Haniffa & Cooke, 2002), (Raffournier, 2006), (Ghazali & Weetman, 2006), (Dedman, Stephen, Prakash, & Chang, 2008), (Fathi, 2013), (Uyar, Kilic, & Bayyurt, 2013), (Takhtaei, Mousavi, Tamimi, & Farahbakh, 2014), (Al-Asiry, 2017) et (Assili, 2019) ont trouvé une relation positive significative entre la rentabilité et la divulgation de l'information financière.

Quant aux banques, la rentabilité des banques dépend de leur capacité à mener efficacement des activités de prêt et d'emprunt. Dans ce contexte, une divulgation accrue d'informations financières peut être perçue comme un signal de performance solide et de gestion efficace des activités de prêt et d'emprunt. Lorsque les banques communiquent plus d'informations sur leurs résultats financiers, leur gestion de risques, leurs politiques de crédit... elles peuvent renforcer la confiance des investisseurs, des créanciers et des autres parties prenantes. Cela peut également aider les banques à attirer des dépôts et des capitaux, à maintenir de bonnes relations avec les régulateurs et à renforcer leur réputation sur le marché. Nous formulons donc, comme hypothèse :

H8 : La rentabilité impacte positivement la qualité de la communication financière des banques marocaines.

1.2.9. Notoriété du cabinet d'audit

La littérature a démontré que les commissaires aux comptes jouent un rôle très important dans le processus de divulgation de l'information financière des entreprises. Leur expérience et leur expertise leur permettent d'influencer les décisions de divulgation et d'aider les membres de la direction et du conseil d'administration à faire face à l'incertitude associée à ce processus. Plusieurs études suggèrent qu'il peut y avoir une relation entre le type de commissaire aux comptes et le contenu des rapports annuels. Plus précisément, on distingue généralement les quatre plus grands cabinets d'audit (appelés couramment *Big 4*) des autres cabinets. (Murcia & Santos, 2012) et (Chalmers & Godfrey, 2004) ont estimé que la présence de grands

cabinets d'audit tels que KMPG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte et Ernst & Young comme auditeurs permettait aux entreprises d'obtenir un niveau plus élevé de diffusion des informations financières. Ce qui nous oblige à se demander en formulant l'hypothèse suivante :

H9 : La notoriété du cabinet d'audit impacte positivement la qualité de la communication financière des banques marocaines.

2. Méthodologie adoptée

La méthodologie adoptée repose sur une approche hypothético-déductive. Pour répondre à notre problématique, nous avons d'abord entrepris une analyse théorique visant à explorer la communication financière sous différents angles. Puis, nous avons examiné son état actuel, afin de mieux appréhender les diverses dimensions de cette thématique.

2.1. Construction de l'échantillon et collecte des données

Notre échantillon comprend 18 banques marocaines. Ces banques ont été sélectionnées en fonction de deux critères : la disponibilité de sites web électroniques et la publication régulière de rapports annuels et autres publications officielles pendant une période de cinq exercices comptables, et ce de 2017 à 2021. Ces critères nous permettent d'obtenir une couverture complète des informations financières publiées par les banques sélectionnées.

Il est important de souligner qu'au moment de l'étude, parmi les 19 banques présentes au Maroc, une banque a été exclue : l'Union Marocaine des Banques (UMB). Cette exclusion s'explique par l'absence d'un site web actif où la banque publie régulièrement ses rapports annuels et autres documents officiels, aussi bien à la date de l'étude que par la suite. Par conséquent, aucun rapport annuel, document de gestion ou autre publication officielle n'a pu être trouvé ni sur le site de cette banque ni via d'autres moteurs de recherche. Cette situation a conduit à son exclusion de l'étude, réduisant ainsi notre échantillon à 18 banques répondant aux critères de sélection préalablement définis.

Tableau N°2 : Les banques de l'échantillon de l'étude

Banque	Activité principale
Al Barid Bank	Banque – Finance
Arab Bank PLC	Banque – Finance
Attijariwafa Bank	Finance et assurance
Banco Sabadell	Banque d'entreprise – Finance
Bank Al-Amal	Finance
Banque Centrale Populaire – BCP	Finance et assurance
Bank Of Africa – BOA (<i>Ex BMCE</i>)	Finance et assurance
Bank Marocaine pour le Commerce et l'Industrie – BNCI	Banque – Finance
Caixa Bank	Banque d'entreprise – Finance
CDG Capital	Banque d'investissement
CFG Group	Banque – Finance
CitiBank Maghreb	Banque d'entreprise
Crédit Agricole du Maroc – CAM	Banque (secteur agricole)
Crédit du Maroc – CDM	Banque – Finance
Crédit Immobilier et Hôtelier – CIH	Banque – Finance – Immobilier
Fonds d'Équipement Communal – FEC	Banque de développement
BCP Securities Services	Finance
Société Générale Maroc	Banque – Finance

Source : Composé par nos soins

2.2. Mesure des variables et définition des variables indépendantes

Nous utilisons dans notre étude un score de qualité de communication financière que nous avons calculé sur la base de 74 items pour permettre de capturer largement que possible l'information sur la qualité de communication financière des banques marocaines. La sélection des items étant souvent subjective, nous avons pris en considération les spécificités du secteur bancaire et du contexte marocain lors de la construction du score de qualité de communication financière. Pour cela 74 items ont été sélectionnés et ont été regroupés en six catégories (Informations générales sur la banque, informations stratégiques sur la banque, informations sur la gouvernance de la banque, informations financières sur la banque, principales informations extra-financières et sur d'autres informations spécifiques au secteur

bancaire) en vue d'étudier la relation statistique entre ces catégories et la qualité de la communication financière.

En outre, il était crucial de quantifier et déterminer comment toutes les variables relatives à cette étude seront mesurées et calculées dans notre modèle. Et ce, dans le but de confirmer l'existence ou l'absence d'associations significatives entre la qualité de la communication financière et les principales variables, qui sont énumérées et expliquées dans le tableau ci-après :

Tableau N°3 : Définition et explications des variables indépendantes

Définition	Variable	Explication et calcul
Taille du conseil d'administration	<i>Taille du CA</i>	Nombre d'administrateurs dans le conseil d'administration de la banque
Pourcentage d'indépendance du conseil d'administration	<i>Pourcentage indépendance CA</i>	Pourcentage d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration de la banque
Propriété Gouvernementale	<i>Propriété Gouvernementale</i>	Si la banque appartient totalement ou partiellement à l'État
Age de la banque	<i>Age de la banque</i>	L'âge de la banque (en années)
Taille de la banque	<i>Taille de la banque</i>	Calculé en fonction du (log total de l'actif de la banque)
Endettement	<i>Endettement</i>	Le niveau d'endettement de la banque, calculé par la formule suivante : $(\text{Dettes}/\text{Total passif}) * 100$
Dépôts	<i>Dépôts</i>	Somme des dépôts de la banque
Rentabilité	<i>Rentabilité</i>	Le niveau de rentabilité de la banque, calculé par la formule suivante : $(\text{Résultat net}/\text{Fonds propres}) * 100$
Notoriété cabinet d'audit	<i>Notoriété Cabinet d'audit</i>	Si l'audit externe de la banque est réalisé pas l'un des cabinets (Big 4)

Source : Composé par nos soins

Nous avons fait recours à l'utilisation d'une approche dichotomique simple, où la valeur de chaque item est fixée à 1 si la banque semble avoir l'information disponible et communiquée concernant cet item et à zéro dans le cas contraire. Et après, un score moyen de qualité de

communication financière est calculé pour chaque banque durant la période d'étude. En d'autres termes, l'évaluation du degré de diffusion des informations pour chaque banque est réalisée en calculant le quotient entre la somme des points obtenus lors de l'analyse de son rapport annuel et le score maximal qu'elle pourrait atteindre. Ce score maximal est obtenu en excluant les éléments non pertinents pour l'activité spécifique de la banque ou pour son secteur d'activité. La formule utilisée s'écrit comme suit :

Avec :

Σ : indique la somme.

Score : niveau de diffusion des informations de la banque.

n : nombre d'items utilisés pour le calcul du score de qualité de communication financière.

2.3. Construction de l'indice de mesure de la qualité de la communication financière

Pour construire et valider l'indice de mesure de la qualité de la communication financière afin d'étudier les influences des variables explicatives sur cette qualité, nous avons décidé de faire recours à l'utilisation d'un modèle de régression multiple.

Notre modèle de régression multiple à estimer se présente comme suit :

$$\begin{aligned} Score_{it} = & \beta_0 + \beta_1 * Taille\ du\ CA_{it} + \beta_2 * Pourcentage\ independance\ CA_{it} + \beta_3 \\ & * Age\ de\ la\ banque_{it} + \beta_4 * Taille\ de\ la\ banque_{it} + \beta_5 * Endettement + \beta_6 \\ & * Dépôts_{it} + \beta_7 * Rentabilité_{it} + \beta_8 * Notoriété\ Cabinet\ d'audit_{it} + \beta_9 \\ & * Propriété\ Gouvernementale_{it} + \mu_{it} \end{aligned}$$

Avec :

Les β_j Correspondent aux coefficients de régression.
banque spécifique.

i : Correspond à une

μ_{it} : Le terme d'erreur dans le modèle.
temporel.

t : Correspond à l'indice

Et où :

Score_{it} : La qualité, sous forme de score, de la communication financière de la banque ;

Taille du CA_{it} : La taille du conseil d'administration de la banque ;

Pourcentage independance CA_{it} : Le pourcentage d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration de la banque ;

Propriété Gouvernementale_{it} : La propriété gouvernementale présente dans la structure actionnariale de banque ;

Age de la banque_{it} : L'âge de la banque ;

Taille de la banque_{it} : La taille de la banque ;

Endettement : L'endettement de la banque ;

Dépôts_{it} : Les dépôts de la banque ;

Rentabilité_{it} : La rentabilité de la banque ;

Notoriété Cabinet d'audit_{it} : La notoriété du cabinet d'audit de la banque.

3. Résultats empiriques et analyses

3.1. Statistiques descriptives (univariées et multivariées) des variables de l'étude

3.1.1. Statistiques descriptives univariées

Dans le tableau ci-dessous sont résumées les statistiques descriptives des variables quantitatives. D'après le tableau ci-dessous, on constate que la taille moyenne du conseil d'administration (*Taille du CA*) est égale à 10 environ. La moyenne du pourcentage d'indépendance du conseil d'administration de la banque (*Pourcentage indépendance du CA*) est autour de 0,21%. On constate que l'âge moyen des banques (*Age de la banque*) est de 46,44 ans. La moyenne de la taille des banques (*Taille de la banque*) est de 1,35 environ. L'endettement (*Endettement*) est égal en moyenne à 23,99%. Quant aux dépôts (*Dépôts*), la moyenne est égale à 41,615 milliards de Dirham. En moyenne le taux de rentabilité (*Rentabilité*) des banques considérées est autour de 6,93%. Le score moyen de qualité de communication financière des banques au Maroc est égal à 0,54 environ.

On constate que les écarts-types de toutes les variables quantitatives considérées ne sont pas nuls. Cela signifie que ces variables présentent des variabilités durant la période de cette étude pour ces banques.

Tableau N°4 : Statistiques descriptives univariées des variables quantitatives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Taille du CA	90	5	15	10,16	2,332
Pourcentage indépendance du CA	90	,0000000000	,5833333333	,2069484836	,1454496461
Age de la banque	90	5	108	46,44	32,082
Taille de la banque	90	-,130181792	2,587374172	1,350892704	,8066677014
Endettement (en %)	90	,0000000000	82,85790032	23,98817296	23,01118355
Dépôts (en milliard)	89	,000	261,097	41,61594	57,474713
Rentabilité (en %)	90	-17,2310000	35,01773050	6,933655006	7,795619460
Score	90	,1486486486	,8648648649	,5396396396	,2390295352
N valide (liste)	89				

Tableau N°5 : Statistiques descriptives de la variable catégorielle (Notoriété du cabinet d'audit)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	0	13	14,4	14,4	14,4
	1	77	85,6	85,6	100,0
Total		90	100,0	100,0	

On remarque également d'après le tableau ci-dessous que dans 50% des banques, l'État détient une participation majoritaire ou minoritaire des actions dans ces banques.

Tableau N°6 : Statistiques descriptives de la variable catégorielle (Propriété Gouvernementale)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	0	45	50,0	50,0	50,0
	1	45	50,0	50,0	100,0
Total		90	100,0	100,0	

3.1.2. Statistiques descriptives multivariées (Étude de la matrice de corrélation des variables)

Suite à la visualisation du tableau de l'étude de la matrice des corrélations, il s'est avéré que cette dernière contient des différentes corrélations entre les variables de l'étude. On a constaté qu'il existe :

- Une corrélation positive et significative entre le score de qualité de communication financière et la taille moyenne du conseil d'administration (*Taille du CA*).
- Une corrélation positive et significative entre le score de qualité de communication financière et l'âge de la banque (*Age de la banque*).
- Une corrélation positive et significative entre le score de qualité de communication financière et la taille de la banque (*Taille de la banque*).
- Une corrélation positive et significative entre le score de qualité de communication financière et les dépôts (*Dépôts*).

3.2. Résultats du modèle de régression multiple

Dans le tableau récapitulatif du modèle (tableau ci-après), on trouve que le coefficient de détermination R-deux est égal à 0,829. Cela signifie que 82,9% de la variabilité de la variable score de la qualité de communication financière est expliquée par l'ensemble de variables explicatives considérées.

Tableau N°7 : Récapitulatif du modèle

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,910 ^a	,829	,809	,1040885637

3.3. Discussion des hypothèses de recherche

D'après les résultats du modèle de régression multiple estimé, on peut déduire la relation suivante entre le score de qualité de communication financière et les variables explicatives :

$$\begin{aligned}
 Score_{it} = & 0.0594 + 0.0200 * Taille\ du\ CA_{it} + 0.2040 * Pourcentage\ independance\ CA_{it} \\
 & + 0.0003 * Age\ de\ la\ banque_{it} + 0.2602 * Taille\ de\ la\ banque_{it} + 0.0009 \\
 & * Endettement - 0.0006 * Dépôts_{it} - 0.0017 * Rentabilité_{it} - 0.0633 \\
 & * Notoriété\ Cabinet\ d'audit_{it} - 0.1205 * Propriété\ Gouvernementale_{it}
 \end{aligned}$$

On remarque d'après les résultats du modèle de régression multiple après correction du problème d'hétéroscédasticité que :

- La taille du conseil d'administration (*Taille du CA*) influence positivement la qualité de communication financière des banques marocaines. En effet, le coefficient associé à cette variable explicative est égal à 0.0200 qui est bien positif et la pvalue du test de Student associée à ce coefficient est égale à 0.0034 qui est inférieure au risque d'erreur 1% (soit 0,01). Cela veut dire que cette variable explicative est significative au seuil de risque d'erreur de 1%.
- Le pourcentage d'indépendance du conseil d'administration (*Pourcentage indépendance CA*) impacte positivement la qualité de communication financière des banques marocaines car le coefficient associé à cette variable explicative est égal à 0.2040 qui est bien positif et la pvalue du test de Student associée à ce coefficient est égale à 0.0175 qui est inférieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05). Cela veut dire que cette variable explicative est significative au seuil de risque d'erreur de 5%.
- La taille (*Taille de la banque*) impacte positivement la qualité de communication financière des banques marocaines. Le coefficient associé à cette variable explicative est égal à 0.2602 qui est positif, alors que la pvalue du test de Student associée à ce coefficient est égale à 0.0000 (nulle) qui est inférieure au risque d'erreur 1% (soit 0,01). Cela veut dire que cette variable explicative est significative au seuil de risque d'erreur de 1%.

- La propriété gouvernementale (*Propriété Gouvernementale*) influence négativement la qualité de communication financière. Le coefficient associé à cette variable explicative est égal à (-0.1205) qui est bien négatif et la pvalue du test de Student associée à ce coefficient est égale à 0.0001 qui est inférieure au risque d'erreur 1% (soit 0,01). Cela veut dire que cette variable explicative est significative au seuil de risque d'erreur de 1%.

Toutefois, d'après les mêmes résultats, on fait le constat suivant :

- L'âge de la banque (*Age de la banque*) n'a pas d'influence sur la qualité de communication financière des banques marocaines, puisque la pvalue du test de Student associée à cette variable explicative est égale à 0.6628 qui est bien supérieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05) conduisant au rejet de l'hypothèse nulle du test.
- L'endettement (*Endettement*) n'a pas d'impact sur la qualité de communication financière des banques marocaines car la pvalue du test de Student associée à cette variable explicative est égale à 0.1743 qui est supérieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05).
- Les dépôts (*Dépôts*) n'ont pas d'influence sur la qualité de communication financière des banques marocaines. En effet, la pvalue du test de Student relative à cette variable explicative est égale à 0.1397 qui est supérieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05).
- La rentabilité de la banque (*Rentabilité*) n'impacte pas la qualité de communication financière des banques marocaines, car la pvalue du test de student pour cette variable explicative est de 0.4004 qui est largement supérieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05).
- La notoriété du cabinet d'audit de la banque (*Notoriété Cabinet d'audit*) n'a pas d'influence sur la qualité de communication financière des banques marocaines d'après nos résultats. En effet, la pvalue du test de student pour cette variable explicative est égale à 0.2108 qui est largement supérieure au risque d'erreur 5% (soit 0,05).

3.4. Synthèse et discussion des résultats

L'analyse des résultats permet de confirmer les observations précédentes. En d'autres termes, une augmentation de l'une des variables suivantes : la taille du conseil d'administration (*Taille du CA*), le pourcentage d'indépendance du conseil d'administration (*Pourcentage indépendance CA*) ou la taille de la banque (*Taille de la banque*), est associée à une amélioration de la communication financière de la banque. En revanche, les variables liées à l'endettement (*Endettement*) et aux dépôts (*Dépôts*) de la banque ne semblent exercer aucune influence sur la qualité ou le niveau de diffusion des informations financières.

En revanche, d'autres hypothèses ne permettent pas d'obtenir des confirmations absolues, contrairement à celles validées précédemment. Cependant, elles offrent la possibilité d'écarter

certaines suppositions, notamment l'impact de la propriété de l'État (*Propriété Gouvernementale*), de l'âge de la banque (*Âge*), de sa rentabilité (*Rentabilité*) ou encore de la notoriété de son cabinet d'audit (*Notoriété Cabinet d'audit*). Ces impacts n'ont pas été démontrés par nos résultats, et les hypothèses associées à ces variables n'ont pas pu être confirmées. Par conséquent, ces hypothèses doivent être rejetées.

Nous avons initialement supposé que (*la propriété gouvernementale*), (*l'âge*), (*la rentabilité*) et (*la notoriété du cabinet d'audit*) influençaient positivement la communication financière des banques. Cependant, les résultats empiriques n'ont pas confirmé toutes ces hypothèses. Seule (*la propriété gouvernementale*) a montré un impact significatif, mais négatif, contredisant ainsi notre hypothèse initiale. En d'autres mots, (*la propriété gouvernementale*) impacte négativement la communication financière de la banque.

Tableau N°8 : Récapitulatif résultats

Variables	Influence des variables
Taille du conseil d'administration	Impact positif
Indépendance du conseil d'administration	Impact positif
Propriété gouvernementale	Impact négatif
L'âge de la banque	Aucun impact vérifié
Taille de la banque	Impact positif
Endettement	Aucun impact vérifié
Dépôts	Aucun impact vérifié
Rentabilité	Aucun impact vérifié
Notoriété du cabinet d'audit	Aucun impact vérifié

Source : Composé par nos soins

Conclusion

Notre étude présente un apport notable à la compréhension de la qualité de la communication financière dans le secteur bancaire marocain. Basée sur un échantillon de 18 banques, elle s'appuie sur l'analyse des rapports annuels et des publications financières officielles accessibles en ligne pour la période 2017-2021. Le choix de cette période découle d'une volonté d'exclure l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les résultats.

L'étude s'est attachée à explorer en profondeur la communication financière dans ce secteur stratégique, avec pour ambition de conduire une recherche empirique ciblée. Pour ce faire, nous avons suivi une démarche rigoureuse incluant la sélection d'un échantillon représentatif, la formulation d'hypothèses pertinentes et l'élaboration d'une méthodologie structurée pour la

collecte et l'analyse des données. Cette approche nous a permis d'appréhender de manière précise les dynamiques à l'œuvre dans la communication financière des banques marocaines. Les résultats révèlent une relation positive significative entre la qualité de la communication financière et des variables telles que la taille du conseil d'administration, le pourcentage de ses membres indépendants, ainsi que la taille de la banque. À l'inverse, une relation négative significative a été observée entre la propriété gouvernementale et la communication financière des banques au Maroc. En revanche, aucune corrélation significative n'a été établie avec d'autres variables étudiées, notamment l'âge de la banque, son niveau d'endettement, le volume de ses dépôts, la rentabilité ou encore la notoriété de son cabinet d'audit.

Comme toute recherche, notre travail comporte certaines limites qu'il convient de souligner. Quatre principales peuvent être identifiées :

- La taille réduite de l'échantillon (18 banques au lieu de 19 présentes au Maroc),
- L'impossibilité de pondérer les items pour adopter une approche dichotomique pondérée, faute de collaboration des banques marocaines, malgré de nombreuses sollicitations.
- L'utilisation du rapport annuel comme principal support de communication, bien que des informations clés soient parfois diffusées dans d'autres publications, auxquelles l'accès reste difficile.

Enfin et pour améliorer la qualité de la communication financière dans le secteur bancaire marocain, nous proposons les recommandations suivantes :

- Standardiser l'intitulé et le format des rapports pour faciliter leur accès et consultation.
- Instaurer un canevas (ou modèle) commun précisant la mise en page et l'organisation des publications pour les rendre plus comparables.
- Publier séparément les documents par catégorie (financière, stratégique, sociale) pour éviter les fichiers volumineux et difficiles à exploiter.
- Proposer des rapports en arabe et/ou anglais, en complément du français, pour atteindre de nouveaux marchés et investisseurs.
- Exiger aux banques d'avoir des sites internet dynamiques sur lesquels publier toute l'actualité de la banque.

Ce travail représente, à notre connaissance, la première tentative de mesure de la qualité de la communication financière des banques au Maroc. Il propose également un cadre d'évaluation composé de plusieurs éléments permettant d'analyser la qualité de l'information financière, non seulement dans le secteur bancaire, mais également dans d'autres secteurs économiques.

Enfin, les résultats obtenus constituent une avancée significative dans ce domaine. Toutefois, des études complémentaires pourraient enrichir cette démarche et généraliser certaines conclusions, notamment en explorant des dimensions encore inexplorées ou en étudiant la qualité de l'information financière au sein d'institutions non financières et/ou industrielles.

BIBLIOGRAPHIE

1. Articles de revue

- Abbott, L., Parker, S., & Peters, G. (2004). Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: A journal of practice & theory*, 23(1), 69-87.
- Adebayo, P., & Adebisi, W. (2016). Effect of firm characteristics on the timeliness of corporate financial reporting: evidence from Nigerian deposit money banks. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 369-381.
- Agyei-Mensah, B. (2013). Adoption of international financial reporting standards (IFRS) in Ghana and the quality of financial statement disclosures. Macrothink Institute, *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2162-3082.
- Ahmed Haji, A., & Ghazali, N. (2013). The quality and determinants of voluntary disclosures in annual reports of Shari'ah compliant companies in Malaysia. *Humanomics*, 29(1), 24-42.
- Ahmed, K., & Courtis, J. (1999). Associations between corporate characteristics and disclosure levels in annual reports: a meta-analysis. *The British Accounting Review*, 31(1), 35-61.
- Ahmed, K., & Nicholls, D. (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory disclosure compliance in developing countries: The case of Bangladesh. *The International Journal of Accounting*, 29(1), 60-77.
- Akeju, J., & Babatunde, A. (2017). Corporate governance and financial reporting quality in Nigeria. *International Journal of Information Research and Review*, 4(2), 3749-3753.
- Akhtaruddin, M. (2005). Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh. *International Journal of Accounting*(40), 399-422.
- Alsaeed, K. (2006). The association between firm-specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 476-496.
- Aouina, M., & Moussamir, A. (2019). Le rôle de l'audit externe dans la transparence de la communication financière. Une revue de littérature. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 3(4), 513-525.
- Arcay, M., & Vázquez, M. (2005). Corporate characteristics, governance rules and the extent of voluntary disclosure in Spain. *Advances in Accounting*, 21, 299-331.

- Assili, I. (2017). Determinants of the extent of voluntary disclosure in the annual reports of the Moroccan banks. *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(16), 44-56.
- Barako, D. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *African Journal of Business Management*, 1(5).
- Beasley, M. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *Accounting review*, 443-465.
- Bédard, J., Chtourou, S., & Couteau, L. (2001). Corporate governance and earning management. Document de travail, Université de Laval-avril 2001.
- Ben Ali, C. (2008). Disclosure quality and corporate governance: Evidence from the French stock market. HAL.
- Bennett, B., Bradbury, M., & Prangnell, H. (2006). Rules, principles and judgments in accounting standards. *Abacus*, 42(2), 189-204.
- Bhasin, M., Makarov, R., & Orazalin, N. (2012). Determinants of voluntary disclosure in the banking sector: An empirical study. *International Journal of Contemporary Business Studies*, 3(3).
- Botosan, C. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. *The Accounting Review*, 72(3), 323-349.
- Byard, D., Li, Y., & Weintrop, J. (2006). Corporate governance and the quality of financial analysts' information. *Journal of Accounting and Public policy*, 25(5), 609-625.
- Camfferman, K., & Cooke, T. (2002). An analysis of disclosure in the annual reports of UK and Dutch companies. *Journal of international accounting research*, 1(1), 3-30.
- Cerf, A. (1961). Corporate reporting and investment decisions. Public Accounting Research Program.
- Chakroun, R., & Hussainey, K. (2014). Disclosure quality in Tunisian annual reports. *Corporate Ownership and Control*, 11(4), 58-80.
- Chalmers, K., & Godfrey, J. (2004). Reputation costs: the impetus for voluntary derivative financial instrument reporting. *Accounting, organizations and society*, 29(2), 95-125.
- Chau, G., & Gray, S. (2010). Family ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19(2), 93-109.
- Cheng, E., & Courtenay, S. (2006). Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. *The international journal of accounting*, 41(3), 262-289.

- Chow, C., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary financial disclosure by Mexican corporations. *Accounting review*, 533-541.
- Cooke, T. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 1(2), 171-195.
- Cooke, T. (1991). An assessment of voluntary disclosure in the annual reports of Japanese corporations. 174-189.
- Debreceny, R., Gray, G., & Rahman, A. (2002). The determinants of Internet financial reporting. *Journal of Accounting and Public policy*, 21(4-5), 371-394.
- Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary accounting research*, 13(1), 1-36.
- Dedman, E., Stephen, W.-J., Prakash, A., & Chang, C.-H. (2008). Voluntary disclosure and its impact on share prices: Evidence from the UK biotechnology sector. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(3), 195-216.
- Depoers, F. (2000). L'offre volontaire d'information des sociétés cotées : concept et mesure. *Contrôle - Comptabilité - Audit*, 2, 115 - 131.
- Dhouibi, R., & Mamoghli, C. (2013). Determinants of voluntary disclosure in Tunisian bank's reports. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(5), 80-94.
- Ebrahimabadi, Z., & Asadi, A. (2016). The study of relationship between corporate characteristics and voluntary disclosure in Tehran Stock Exchange. *International Business Management*, 10(7), 1170-1176.
- El Amri, A., Oulfarsi, S., Eddine, A. S., El Khamlichi, A., Hilmi, Y., Ibenrissoul, A., ... & Boutti, R. (2022). Carbon Financial Market: The Case of the EU Trading Scheme. In *Handbook of Research on Energy and Environmental Finance 4.0* (pp. 424-445). IGI Global.
- El Gnaoui, L. (2017, Septembre). La communication financière : Facteurs de risque et Conditions d'efficacité. *Revue de Management et Cultures*(1).
- El-Bannany, M. (2007). A study of determinants of social disclosure level in UK banks. *Corporate Ownership & Control*, 5(1), 120-130.
- Fathi, J. (2013). Corporate governance system and quality of financial information. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(2), 129-142.
- Fathi, J. (2013). The determinants of the quality of financial information disclosed by French listed companies. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(2), 319-336.

- Ferguson, M., Lam, K., & Lee, G. (2002). Voluntary disclosure by state-owned enterprises listed on the stock exchange of Hong Kong. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 13(2), 125-152.
- Ghazali, N., & Weetman, P. (2006). Perpetuating traditional influences: Voluntary disclosure in Malaysia following the economic crisis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 226-248.
- Gul, F., & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors' expertise and voluntary corporate disclosures. *Journal of Accounting and public Policy*, 23(5), 351-379.
- Habbouch, S. (2017). Impact des principes de bonne gouvernance sur la qualité de la communication financière par internet: Cas des sociétés non financières cotées à la bourse de Casablanca. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 1(16), 385-406.
- Haniffa, R., & Cooke, T. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38(3), 317-349.
- Hasan, M., Hossain, S., & Swieringa, R. (2013). Corporate governance and financial disclosures: Bangladesh perspective. *Corporate Governance*, 4(1), 109-119.
- Hassan, S., & Bello, A. (2013). Firm characteristics and financial reporting quality of listed manufacturing firms in Nigeria. *International Journal of Accounting, Banking and Management*, 1(6), 47-63.
- Ho, S., & Wong, K. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139-156.
- Hossain, M. (2008). The extent of disclosure in annual reports of banking companies: The case of India. *European Journal of Scientific Research*, 23(4), 659-680.
- Hossain, M., & Adams, M. (1995). Voluntary financial disclosure by Australian listed companies. *Australian Accounting Review*, 5(10), 45-55.
- Hossain, M., & Reaz, M. (2007). The determinants and characteristics of voluntary disclosure by Indian banking companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 14(5), 274-288.
- Hossain, M., Tan, L., & Adams, M. (1994). Voluntary disclosure in an emerging capital market : some empirical evidence from companies listed on the K.L stock Exchange. *International Journal of Accounting*(29), 334-351.

- Htay, S., Rashid, H., Aung, M., & Adnan, M. (2012). The impact of corporate governance on the voluntary accounting information disclosure in Malaysian listed banks. *Global Review of Accounting and Finance*, 3(2), 128-142.
- Htay, S., Ridzwana, M., & Salman, S. (2013). Impact of Corporate Governance on Disclosure Quality: Empirical Evidence from Listed Banks in Malaysia. *International Journal of Economics & Management*, 7(2), 242-279.
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. *Managerial auditing journal*.
- Inchausti, B. (1997). The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by Spanish firms. *European accounting review*, 6(1), 45-68.
- Kahl, A., & Belkaoui, A. (1981). Bank annual report disclosure adequacy internationally. *Accounting and Business Research*, 11(43), 189-196.
- Klein, A. (2002). Economic determinants of audit committee independence. *The Accounting Review*, 77(2), 435-452.
- Kobiyh, M., El Amri, A., Oulfarsi, S., & Hilmi, Y. (2023). Behavioral finance and the imperative to rethink market efficiency.
- Lang, M., & Lundholm, R. (1993). Cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosures. *Journal of accounting research*, 31(2), 246-271.
- Mahboub, R. (2017). Main determinants of financial reporting quality in the Lebanese banking sector. *European Research Studies Journal*, 20(4B), 706-726.
- Majid, N., & Ismail, A. (2008). Determinants of disclosure quality in Islamic banks. *Islamic Economics and Finance Research Group*, 1(14).
- Mangena, M., & Tauringana, V. (2007). Disclosure, corporate governance and foreign share ownership on the Zimbabwe stock exchange. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 18(2), 53-85.
- Marrakchi, C., Bedard, S., & Courteau, L. (2001). Corporate governance and earnings management. Available at SSRN 275053.
- Meek, G., Roberts, C., & Gray, S. (1995). Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European multinational corporations, 26(3), 555-572.
- Michăilescu, C. (1998). Les déterminants de la qualité de l'information diffusée par les entreprises françaises-une étude empirique sur la période 1991-1995. XIXe congrès de l'AFC: Performances et Comptabilité.

- Monday, I., & Nancy, A. (2016). Determinants of voluntary disclosure quality in emerging economies: Evidence from firms listed in Nigeria Stock Exchange. *International Journal of Research in Engineering and Technology*, 4(6), 37-50.
- Murcia, F.-R., & Santos, A. (2012). Discretionary-based disclosure: evidence from the Brazilian market. *BAR-Brazilian Administration Review*, 9, 88-109.
- Naser, K., & Al-Khatib, K. (2000). The extent of voluntary disclosure in the board of directors's statement: The case of Jordan. *Advances in International Accounting*, 13, 99-118.
- Nasir, N., & Abdullah, S. (2004). Accrual management and the independence of the boards of directors and audit committees. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 12(1).
- Oraka, A., Okoye, J., & Raymond, E. (2019). Determinants of financial reporting timeliness: an empirical study of Nigerian deposit money banks. *International Journal of Advanced Academic Research| Social and Management Sciences*, 5(9), 18-35.
- Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33(5), 605-631.
- Park, Y., & Shin, H.-H. (2004). Board composition and earnings management in Canada. *Journal of corporate Finance*, 10(3), 431-457.
- Pope, P., Peasnell, K., & Steven, Y. (1998). Outside directors, board effectiveness and earning Management.
- Raffournier, B. (1995). The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies. *European accounting review*, 4(2), 261-280.
- Raffournier, B. (2006). The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Nonfinancial listed Firms. *European Accounting Review*, 4(2), 261-280.
- Singhvi, S. (1968). Disclosure to whom? Annual financial reports to stockholders and to the securities and exchange commission. *The Journal of Business*, 41(3), 347-351.
- Singhvi, S., & Desai, H. (1971). An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. *The Accounting Review*, 46(1), 129-138.
- Soheilyfar, F., Tamimi, M., Ahmadi, M., & Takhtaei, N. (2014). Disclosure quality and corporate governance: Evidence from Iran. *Asian Journal and Finance and Accounting*, 6(2), 75-86.

- Soudi, N., & Guermatha, M. (2019). L'impact de la communication financière digitale sur la liquidité des titres-cas des sociétés cotées en bourse au Maroc. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 3(3), 661-679.
- Street, D., & Bryant, S. (2000). Disclosure level and compliance with IASs: A comparison of companies with and without US listings and filings. *The International Journal of Accounting*, 35(3), 305-329.
- Street, D., & Gray, S. (2002). Factors influencing the extent of corporate compliance with International Accounting Standards: summary of a research monograph. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 11(1), 51-76.
- Tajedine, D., & Derfoufi, G. (2021). Les déterminants de la communication volontaire des informations financières : revue de littérature. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(6-1), 304-316.
- Takhtaei, N., Mousavi, Z., Tamimi, M., & Farahbakh, I. (2014). Determinants of disclosure quality: empirical evidence from Iran. *Asian Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 422-438.
- Uwuigbe, U., Amiolemen, O., & Uwuigbe, O. (2017). Disclosure quality and earnings management of selected Nigerian banks. *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 1-12.
- Uwuigbe, U., Felix, E., & Uwuigbe, O. (2018). Corporate governance and quality of financial statements: A study of listed Nigerian banks. *Banks & bank systems*, 13(13), 12-23.
- Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies. *Intangible capital*, 9(4), 1080-1112.
- Wallace, R., & Naser, K. (1995). Firm-specific determinants of the comprehensiveness of mandatory disclosure in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 14(4), 311-368.
- Wallace, R., Naser, K., & Mora, A. (1994). The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain. *Accounting and business research*, 25(97), 41-53.
- Williamson, O. (1983). Organization form, residual claimants, and corporate control. *the Journal of Law and Economics*, 26(2), 351-366.

- Xie, B., Davidson III, W., & DaDalt, P. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of corporate finance*, 9(3), 295-316.
- Xu, X., & Wang, Y. (1999). Ownership structure and corporate governance in Chinese stock companies. *China economic review*, 10(1), 75-98.

2. Thèses

- Al-Asiry, M. (2017) : « Determinants of quality of corporate voluntary disclosure in emerging countries: a cross national study » Doctoral thesis, University of Southampton.
- Al-Khadash, H. (2001) : « The accounting measurement and disclosure requirements in Islamic banks : the case of Murabahah and Mudarabah » Doctoral thesis, University of Western Sydney, Sydney.
- Assili, I. (2019) : « Analyse des Déterminants de la Communication Financière : Cas des Entreprises Cotées Marocaines » Thèse de doctorat, Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises, Casablanca.
- Chekkar, R. (2007) : « L'émergence de la communication financière dans les sociétés françaises cotées – Contribution à l'analyse de la relation entre l'entreprise et ses investisseurs : Le cas Saint-Gobain » Thèse de doctorat, Université de Droit, Economie et Gestion d'Orléans, Orléans.
- Hossain, M. (2000) : « Disclosure of Financial Information in Developing Countries: A Comparative Study of Non-financial Companies in India, Pakistan and Bangladesh » Doctoral thesis, The University of Manchester, Manchester.
- Hossain, M. (2001) : « The Disclosure of Information in the Annual Reports of Financial Companies in Developing Countries: the Case of Bangladesh » Doctoral thesis, The University of Manchester, Manchester.
- Katmun, N. (2012) : « Disclosure quality determinants and consequences » Doctoral thesis, Durham University.
- Nejjar, W. N. (2011) : « Contribution à l'analyse des mécanismes de gouvernance explicatifs de la qualité de la communication financière : cas des entreprises du SBF 120 » Thèse de doctorat, Université de Droit, Economie et Gestion d'Orléans, Orléans.
- Owusu-Ansah, S. (1998) : « The adequacy of corporate mandatory disclosure practices on emerging markets: a case study of the Zimbabwe stock exchange » Doctoral thesis, Middlesex University.